

Pierwsze stwierdzenie *Elachista littorcola* LE MARCHAND, 1938 (Lepidoptera: Elachistidae) w Polsce

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14843074>

FILIP PALUCH

Nadleśnictwo Cisna, Cisna 87A, 38-607 Cisna, Polska, e-mail: feuillefox@gmail.com,
ORCID: 0000-0001-5754-7005

ABSTRACT. First record of *Elachista littorcola* LE MARCHAND, 1938 (Lepidoptera: Elachistidae) in Poland.

Elachista littorcola has been found in Poland for the first time. The habitat of the species are xerothermic slopes in eastern part of the country.

KEY WORDS: Lepidoptera, Elachistidae, new species, faunistics, Poland .

WSTĘP

Pomimo rosnącego zainteresowania rodziną Elachistidae oraz licznych prac poświęconych jej w minionych dziesięcioleciach, wciąż należy ona do słabo poznanych w Polsce. Niedostateczne zainteresowanie tą grupą motyli wynika z trudności w odnajdywaniu oraz oznaczaniu zarówno imagines jak i stadiów preimaginalnych. Dotyczy to zwłaszcza rodzaju *Elachista* TREITSCHKE, 1833. Podobieństwo w wyglądzie postaci dorosłych bywa tak znaczne, że nawet wygląd narządów genitalnych nie zawsze umożliwia jednoznaczne określenie gatunku (BARAN 2005). Oznaczanie roślin żywicielskich, w przeważającej części należących do klasy jednoliściennych, niejednokrotnie nastrocza większych trudności niż oznaczanie samych motyli, stąd należy liczyć się z faktem, że literatura może zawierać nieścisłości w tym zakresie.

W Polsce wykazano dotąd 67 gatunków należących do Elachistidae, spośród których 62 gatunki zaliczane są do rodzaju *Elachista* (BUSZKO & NOWACKI 2017).

Elachista littorcola została dotąd wykazana z Ukrainy, Finlandii, Estonii, Łotwy, Słowacji, Czech, Niemiec, Danii, Włoch, Francji, Wielkiej Brytanii oraz Rosji. Występuje w siedliskach stepowych, jak również w ekosystemach położonych na morskim wybrzeżu. Gąsienica minuje liście perzu właściwego *Elymus repens* (L.) GOULD. Motyle są aktywne w godzinach popołudniowych, kiedy latają ponad roślinnością zielną. TRAUGOTT-OLSEN & NIELSEN (1977) przypuszczają, że motyle występują w jednym pokoleniu w okresie lipiec-sierpień, tymczasem BIDZILYA *et al.* (2016) podają informacje o okazach z Ukrainy złowionych we wszystkich kolejnych miesiącach od maja do września, co sugeruje możliwość występowania większej liczby pokoleń w ciągu roku.

MATERIAŁ I METODY

Zasadniczo Elachistidae rzadko przylatują do światła, dlatego dość skuteczną metodą ich pozyskiwania jest użycie czerpaka entomologicznego do łowienia osobników przesiadujących lub latających wśród roślinności zielnej, zwłaszcza o zmierzchu lub

o świcie. (TRAUGOTT-OLSEN & NIELSEN 1977). Natomiast uzyskanie większej liczby osobników jest możliwe na drodze hodowli minujących gąsienic, które w odpowiednich warunkach występują w dużej liczebności. Taki sposób postępowania zazwyczaj znacznie ułatwia określenie gatunku, jednak wymaga prawidłowego oznaczenia rośliny żywicielskiej (STEUER 1973).

Oznaczenie *Elachista littoricola* polega przede wszystkim na odróżnieniu od występującej w Polsce *Elachista bedellella* (SIRCOM, 1848). Kluczową cechą w wyglądzie zewnętrznym jest obecność żółtawej plamki na grzbiecie imago *E. littoricola*. W celu uzyskania pewności co do poprawności oznaczenia należy jednak sporządzić preparat aparatu kopulacyjnego. W przypadku narządów kopulacyjnych samca cechą odróżniającą *E. littoricola* od *E. bedellella* jest brak cierni w edeagusie.

WYNIKI

Elachista littoricola LE MARCHAND, 1938 została po raz pierwszy odnaleziona na stanowisku w Polsce:

woj. lubelskie: Tarnogóra (FB44), 14.07.2024, 1 ex., leg. F. Paluch (Ryc. 1).

Motyl został złowiony około godziny 15, w locie, zauważony przez autora i schwytyany do siatki entomologicznej, w siedlisku muraw kserotermicznych. Okaz dowodowy znajduje się w prywatnej kolekcji autora. W celu potwierdzenia poprawności oznaczenia wykonano preparat aparatu kopulacyjnego (Ryc. 2).

Ryc. 1. *Elachista littoricola* LE MARCHAND, 1938, Tarnogóra, 14.07.2024 (fot. F. Paluch).

Fig. 1. *Elachista littoricola* LE MARCHAND, 1938, Tarnogóra, 14.07.2024 (photo F. Paluch).

Ryc. 2. *Elachista littoricola* LE MARCHAND, aparat kopulacyjny samca (fot. F. Paluch).

Fig. 2. *Elachista littoricola* LE MARCHAND, male genitalia (photo F. Paluch).

PODZIĘKOWANIE

Autor wyraża wdzięczność prof. Jarosławowi Buszko za potwierdzenie oznaczenia gatunku.

PIŚMIENNICTWO

- BARAN T. 2005. On the occurrence of some species of Elachistidae (Lepidoptera: Gelechioidea) in Poland. *Polskie Pismo Entomologiczne* 74: 105–116.
- BIDZILYA O., BUDASHKIN YU., ZHAKOV A. 2016. Checklist of grass-mining moths of Ukraine with description of one new species (Lepidoptera: Elachistidae). *SHILAP Revista de Lepidopterologia* 44(173): 17–38.
- BUSZKO J., NOWACKI J. (Eds.) 2017. A distributional checklist of the Lepidoptera of Poland. *Polish Entomological Monographs* 13: 1–222.
- STEUER H. 1973. Beiträge zur Kenntnis der Elachistiden (Lepidoptera) Teil I. *Deutsche Entomologische Zeitschrift, Neue Folge* 20(1–3): 153–169.
- TRAUGOTT-OLSEN E., NIELSEN E.S. 1977. Elachistidae (Lepidoptera) of Fennoscandia and Denmark. *Fauna Entomologica Scandinavica* 6: 1–299.

Accepted: 3 February 2025; published: 10 February 2025

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>